

فضائح الفاتيكان في الفاحشة واغتصاب الولدان

د. بلبل عبد الكريم

2010/4/25 ميلادي - 1431/5/11 هجري

شاع في هذه الأيام عبر قنوات فضائية فضيحة كشف وكالة (أسوشيتد برس للأخبار) وثيقة تبين تعاون البابا الحالي في اتخاذ إجراءات عقابية ضدّ القساوسة الذين اغتصبوا أطفالاً، وراح بعض النصارى يدافع ويردّ أنّ هذه مؤامرة، وبالطبع - كالعادة - لم تُقيد ضدّ مجهول، ففرّاعة اليد الخفية موجودة، فراحوا يكيلون للصهيونية التهمة بالتشهير، ودليلهم: لماذا الآن بالذات؟! وزعموا أنّه لا يحقّ اتهام (أعظم مؤسسة دينية في تاريخ البشرية) بخطايا قلّة منها.

لكن السؤال الذي يرد عليهم: ولم لم تصحّحوا خطاياكم حتى الآن؟!

غير أني أريد في عجالة كشف فضائحهم فإنّ تلك الفضائح غيظ من فيض، وفضائح الكنيسة مع الفحش والزنا والشذوذ قديمة وكثيرة، بل أيديولوجيا الديانة نفسها لا تُنكر على من قارف الزنا واللواط، بل تسكت، فكيف ينكرون وكتابهم (المقدس) مدّس بزنا الأنبياء - كما افتروا - حتى مع المحارم، والفاحشة الكبرى، والاعتصاب؟!

وإن تعجب، فعجب قولهم: إنّ تعدد الزوجات ظلم للمرأة، وتعدّد الحديينات حرية جنسية!!

تاريخ الفاتيكان مع الفاحشة [1]:

"إنَّ الربَّ والكنيسة لا يَحميان الأفراد أبدًا - بما في ذلك كبار موظفي الكنيسة - من ممارسة أبشع أنواع السلوك المنحرف"؛ هيرمان هيسي (روائي وشاعر ألماني).

"إنَّ شهادة التعميد تُعتبر بطاقة الهوية في هذه الدولة، والزواج لا يتمُّ إلا في الكنيسة، والطلاق أمرٌ مكروه، بينما الزواج الوحشي - الاغتصاب - مألوف"؛ ليوبولد ليدل (وسيط للفاتيكان).

"... أعتقد أنه دفع لكي يوفِّروا على الفاتيكان عناء الاعتراف بشكل علني أو سري، إنه باع بوعي أوراقًا مزوَّرة، وأنه شريكٌ للمافيا الأمريكية في جرائمها..".؛ بروش (من كبار مسؤولي CIA).

يقول لويس عوض في كتابه "ثورة الفكر": "كانت الفصائح في روما مركز البابوية تُركم الأنوف، فالأصل في العقيدة الكاثوليكية: أن رجال الدين لا يتزوَّجون، وأنَّ الرهبان، ومنهم الكرادلة والباباوات، يندرون لله ثلاثة ندور يوم يدخلون باب الدير: نذر العفة، ونذر الفقر، ونذر الطاعة.

وها نحن نرى البابا إسكندر السادس (1431 - 1503م) جهازًا نهارًا، له ثلاثة أولاد غير شرعيّين هم: سيزار بورجيا دوق أوربينو (1475-1507)، ولوكريس بورجيا (1480-1519)، ودون كانديا.

وكانت خلافة البابا أينو تشنتو الثامن (من 1484 إلى 1492) فاقعة الفساد، كولاية خلفه زير النساء البابا إسكندر السادس، فقد اشتهر أينو تشنتو الثامن بأنه رجل المحسوبية، وخراب الدِّمة، كما أنَّه كان أول بابا يعترف علنًا بأبنائه غير الشرعيّين، وكان دأبه توسيع أملاك أسرته، كما كان يتغاضى عن الشُّذوذ الجنسي، دون أدنى مبالاة" [2].

وكتب القديس أوغسطين دفاعاً عن مواخير الدعارة يقول: "إذا مُنعت العاهرات والمواخير، اضطربت الدنيا من شدة الشبق"، ووافقه على ذلك القديس تومس أكويناس، وكان في لندن في القرن الثاني عشر صفً من "المواخير" بالقرب من جسر لندن، وقد أجاز أسقف ونشستر في بادئ الأمر قيامها، ثم صدّق البرلمان على قيامها فيما بعد.

وكان في روما - كما يقول الأسقف دوران الثاني المندى Bishop Durand II of

Mende1311 - مواخير بالقرب من الفاتيكان، وقد أجاز رجال البابا إقامتها نظير ما يتقاضون من الأجور، وكانت الكنيسة تُظهر العطف على العاهرات [3].

وتمشّى العهر مع مطالب ذلك الوقت، فقد كان بعض النساء الذهابات إلى الحج يكسبن نفقة

الطريق - كما يقول الأسقف بنيفاس - ببيع أجسادهن في المدن القائمة في طريقهم.

وكان كلُّ جيش يتعقبه آخر من العاهرات، لا يقلُّ خطرًا عن جيش أعدائه، ويُحدّثنا ألبرت من أهل

إيكس Aix فيقول: إنّ "الصليبيين كان بين صفوفهم جمعٌ حاشد من النساء في ثياب الرجال، يسافرن معهم دون أن يُميّزَن عنهم، ويغتنمن الفرصة التي تُتاح لهم مع الرجال".

ويقول المؤرّخ العربي عماد الدين: إنّهُ في أثناء حصار عكا حضرت ثلاثمائة من الفرنسيات الحسان؛

ليروحن عن الجنود الفرنسيين؛ لأنّ هؤلاء أبوا أن يخرجوا للقتال إذا حرموا لذّة النساء.

ويقول جرانفيل: إنّ الأشراف الذين كانوا مع القديس لويس في حربته الصليبية أقاموا مواخيرهم

حول خيمة الملك".

وكان طلبة الجامعات، وبخاصة في باريس، ممن استبدت بهم الحاجة إلى هذا الترفيه، أو رغبوا في محاكاة غيرهم فيه، ولهذا أنشأت الفتيات مراكز لسدّ هذه الحاجة [4].

يقول الراهب جيروم في كشفه عن منابع الفساد في مركز الديانة النصرانية: إنَّ عيش القساوس ونعيمهم كان يُزري بترف الأغنياء والأمراء، ولقد انحطت أخلاق البابوية انحطاطاً عظيماً، واستحوذ عليهم الجشع، وحبُّ المال، وعدوا أطوارهم، حتى كانوا يبيعون المناصب والوظائف في المزداد العلني، ويؤجرون اللجنة بالصفكوك، ويأذنون بنقض القوانين، ويمنحون شهادات النجاة، وإجازة حلّ المحرّمات والمحظورات، ولا يتورعون عن التعامل بالربا والرّشوة، ولقد بلغ من تبذيرهم للمال: أنّ البابا أينوسنت الثامن اضطر إلى أن يرهن تاج البابوية، ويُذكر عن البابا ليو العاشر أنّه أنفق ما ترك سلفه من ثروة، بالإضافة إلى دخله وإيراد خليفته المنتظر.

وكانوا يفرضون الإتاوات على الناس، ويستخدمون أبعش الوسائل في استيفائها من الأغنياء والفقراء على السواء، ولا يأنفون من استيفاء هذه الإتاوات والضرائب حتى من البغايا، اللواتي يستخدمن أعراضهنّ للحصول على المعيشة، بل كانوا يُشجّعون على البغاء العلني، بإعطاء التراخيص والإجازات لمن يريد من العاهرات ممارسة مهنة البغاء [5].

وقد أُحصي عدد من حصلن على التراخيص في عهد أحد الباباوات، فوجد أنّ عددهن يتجاوز 16000 امرأة في مدينة روما وحدها.

والبابا يوحنا الثاني كان خليعًا ماجنًا، اتهم من قِبَل أربعين أسقفًا، وسبعة عشر كardinالاً بأنه فسق بعدة نساء، وأنه قَدَّ مطرانية (طودي) لـغلام كان سنُّه عشرين سنة، ثم قُتِل وهو متلبس بجريمة الزنا مع امرأة، وكان القاتل له زوجها [6].

والبابا أينوسنت الرابع كان متهمًا بالرشوة والفساد، والبابا أكليمنضوس الخامس عشر كان يجول في فيينا وليون لجمع المال مع عشيقته، والبابا يوحنا الثالث والعشرون متهم بأنه سمَّ سلفه، وأنه باع الوظائف الكنسية، وأنه كان كافرًا ولوطيًّا.

أما شيوع الفساد والإباحية في الأديرة، فأعظم من أن تُحيط بسرده المجلدات، وهو قديم قدم تحريمهم للزواج على أنفسهم، أورد القاضي عبدالجبار الهمداني في كتاب (تثبيت دلائل النبوة) ما يلي: ومن سيرتهم: أن النساء الديرانيات العابدات يطفن على الرهبان الذين انقطعوا في الأديرة، ويحزن أعراضهن رحمة بهم، ومن فعل هذا منهن كان عندهم مشكورًا محمودًا، ويُدعى له بالخير، ويُقال للفاعلة: (لا ينسى لك المسيح هذه الرأفة والرحمة).

وقد وجد المنقبون عن الآثار في بعض الأديرة في فرنسا (عظام أطفال) وُئِدوا بعد ولادتهم؛ إذ الأمهات مشغولات بالعبادة، أما الآباء فإنهم كالبهائم لا يعينهم إلا فعل الرذيلة، وليكن بعد ذلك ما يكون.

الفاتيكان المعاصر بالفضائح محاصر:

حسب وكالة أسوشيتد برس: 167 قسًا كاثوليكيًا نُقلوا من مواقعهم الكنسية بسبب تفجُر

فضيحة الاعتداءات الجنسية على الأطفال، التي ضربت الكنيسة الكاثوليكية في أمريكا.

- 260 سُلمت أوراقهم إلى الشرطة.
- 550 شخصًا أثاروا مزاعمَ ضدَّ رجالِ دينٍ مسيحيين في ولايتين فقط.
- 30 مليون دولار تمَّ دفعها من قبل إِبْرَاشِيَّةِ رَئِيسِ الأَساقِفَةِ الكاثوليكِ في بوسطن للعشرات من الأشخاص الذين تعرَّضوا للتحرش على يد كاهن.
- 35 طفلاً حصيلة الاعتداءات الجنسية من قِيسِ كاثوليكي (جيلبرت جوت) في لوزيانا [7].

وقال أحد الصحفيين الفرنسيين: إنَّ البابوات يمارسون علاقاتٍ جنسيةً شاذَّةً، وقد أُيِّدت مجلة (تيمبو) الإيطالية هذا النبأ، واعتبرته أحد الأسباب التي دفعت البابا إلى تحريف تعاليم الكنيسة لصالح اليهود؛ خوفاً من التشهير والفضائح [8].

وفي مقالة نشرها موقع (إسلام أون لاين.نت) 2001-3-21، بعنوان "الفاتيكان": القساوسة يعتدون على الراهبات، كشف تقرير صادر من الفاتيكان عن قيام الكثير من القساوسة والأساقفة في الكنائس الكاثوليكية بالاعتداء الجنسي على الراهبات، واغتصامهنَّ وإجبارهنَّ على الإجهاض أو تناول حبوب منع الحمل.

وفي تقرير آخر نشرته صحيفة "لاريبابليكا" الإيطالية الصادرة عن الفاتيكان الأربعاء 2001-3-21: أنَّ هؤلاء القساوسة والأساقفة يستغلُّون سلطاتهم الدينية التي يتمتعون بها في العديد من الدول، خاصَّةً دول العالم النامي؛ لممارسة الجنس مع الراهبات رغماً عنهنَّ، مشيراً إلى أنَّه تمَّ الكشف عن العديد

من حالات الاعتداء في 23 دولة، منها: الولايات المتحدة، البرازيل، الفلبين، الهند وأيرلندا، وإيطاليا، بل وداخل الكنيسة الكاثوليكية (الفاتيكان) نفسها، بالإضافة إلى العديد من الدول الإفريقية!!

وتم الكشف عن عدد لا حصر له من حالات الاعتداء الجنسي من جانب القساوسة، الذين يقومون بإجبار هؤلاء الراهبات، إما على تناول حبوب منع الحمل، أو الإجهاض لمنع الفضيحة، وإحدى الراهبات الأم بكنييسة - لم يتم ذكر اسمها - أقرت بأن القساوسة في الكنيسة التي تعمل بها قاموا بالاعتداء على 29 من الراهبات الموجودات في الأسقفية، وعندما أثارت الراهبة هذا الأمر مع كبير أساقفة الكنيسة، تم فصلها من وظيفتها، وبعد اكتشاف مثل تلك الحالات، يتم إرسال القساوسة المسؤولين عن تلك الاعتداءات: إما للدراسة خارج الدولة، أو لكنيسة أخرى لفترة قصيرة، أما الراهبات - اللاتي يخشين العودة إلى منازلهن - فيتم إجبارهن على ترك الكنيسة، ويتحولن في أغلب الأحيان إلى عاهرات.

والفاتيكان يُراقب الموقف، إلا أنه لم يتخذ حتى الآن أي رد فعل مباشر، وفي كنيسة أخرى - طبقاً

للتقرير - طالب القساوسة الموجودون بها بتوفير راهبات للخدمات الجنسية!!

أما في النمسا فتتعرض الكنيسة الكاثوليكية حاليًا لهزة جديدة، بعد موجة الفضائح غير الأخلاقية التي اجتاحتها في السنوات الأربع الماضية؛ إذ تجدد الحديث عن الفضائح الداخلية؛ إثر كشف أجهزة الأمن النمساوية قيام مسؤول (قسيس) في سكن كاثوليكي داخلي في بلدة "برامبا خكيرخن" بتخزين وتبادل مواد إباحية مصورة، تستغل الأطفال جنسيًا عبر شبكة المعلومات الدولية "إنترنت"، وذلك بالتعاون مع أربعة أشخاص آخرين، وتحقق الشرطة مع القسيس؛ للنظر في اتهامات موجهة إليه باستغلال دوره كمرتب للأطفال في السكن للاعتداء على عدد منهم جنسيًا، وشكلت تلك الأنباء صدمةً لأهالي منطقة "برامبا خكيرخن"

الواقعة في مقاطعة النمسا العليا، وقامت الشرطة بجمع إفادات 100 طفل من الملتحقين بالسكن الداخلي المذكور؛ للوقوف على حجم الاعتداءات الجنسية المرتكبة بحقهم.

وما زالت الكنيسة تُعاني من تبعات الكشف في عام 1995م عن قيام أسقف فيينا الأسبق (هيرمان جرور) بالاعتداء جنسيًا على أطفال في دير "هولابرونش"، ولم تبت الكنيسة في القضية، واكتفت بإعفاء (جرور) من منصبه كأسقف للعاصمة النمساوية.

وفي روما كشف أحد كتّاب السيرة البابوية عن أنّ معظم قساوسة الكنيسة الكاثوليكية في إيطاليا "الفاتيكان" يُمارسون العادات الجنسية الشاذة [9].

وذكر "ماركو بوليتي" كاتب السيرة البابوية في أحدث كتبه "الاعتراف": "أنّه توجد شبكة كبيرة من القساوسة، ورجال الدين بالكنيسة الكاثوليكية في روما في مناصب مختلفة، يُمارسون العادات الجنسية الشاذة، ويعيشون في حالة من الرُّعب؛ خوفًا من كشف أمرهم.

وأشار "بوليتي" الذي يُعطي شؤون الفاتيكان في جريدة "لا ريبابليكا": "أنّه وجد صعوبة في العثور على ناشر لنشر هذا الكتاب الذي باع منه (5) آلاف نسخة في 3 أسابيع، مشيرًا إلى أنّه بالرغم من ذلك، فإنّ الكتاب لقي هجومًا شديدًا من جانب الفاتيكان، وقال "أنتوني مازي" أحد قساوسة الفاتيكان المعروفين، والذي يُدير جماعةً لمكافحة المخدرات: "إنّه يعرف العديد من القساوسة الذين يُمارسون مثل هذه العادات الشاذة، ومعظمهم من الشباب، مشددًا على خطورة هذه الظاهرة الآخذة في الانتشار.

وقد جاء نشر هذا الكتاب بعدَ الجدل الحاد الذي أثير بشأن مسألة الشذوذ الجنسي في إيطاليا، التي رُوّجتها مهرجانات واحتفالات الشواذّ في روما، وأدائها البابا.

وقد نشرت "مفكرة الإسلام" فضيحةً جديدةً عن قسٍ بروتستانتي: ينتظر القس البروتستانتي "جارت ستيفن هاوكينس" - 58 عامًا - الحكم عليه، بعد وضعه تحت الحراسة لثبوت ارتكابه لـ 26 جريمة غير أخلاقية، وطبقًا لصحيفة "ذي أستراليان"، فإن هاوكينس الأسترالي الجنسية، متهم بائتكاب 13 جريمة اغتصاب، و 11 اعتداءً مخلاً بالآداب، وتُهمّتين بالتحريض على الفاحشة، ويقول الادعاء: إنَّ القس المتهم قد ارتكب هذه الجرائم في الفترة ما بين عامي: 1974 و1984 [10].

اغتصاب الكنيسة للأطفال:

نشرت مجلة (التايم الأمريكية) ملفًا شاملًا عن هذا الموضوع أعدته الكاتبة جونا ماكجيري، تقول فيه:

"بعدها كثرّت وتزايدتِ الاتهامات بالاعتداءات الجنسيّة التي يرتكبها الرهبان الكاثوليك، وبعد التسرُّر الرسمي عليها، طالب الرومان الكاثوليك الغاضبون قادتهم ورؤساءهم بإصلاح الدِّين النصراني. فالصدمة هي أنّ حالات كثيرة من هذا القبيل انتشرت كفيروس قاتل في نظر الرأي العام، فالامر لم يُعُدْ يقتصر على بوسطن، بل تعدّاه إلى لوس أنجلس، وسانت لويس، ومينوستا، وفيلادلفيا، وبالم بيتش، وفلوريدا، وواشنطن، وبورتلاند، وماين، وبرايديج بورت، وكونكتيكت.

والمريع في كلّ هذه الحالات ليس تفرُّدها بهذه القضية، بل في الشبه المرعب بينها، فقد تنوّعت وتعدّدت الاتِّهامات الموجهة للرهبان الكاثوليك بالاعتداء الجنسي على الأطفال، واتِّهامات للكنيسة بالتسرُّر عليها، سواء القضايا التي تورّط فيها الأبُّ دان، أو أوليفر، أو روكو، أو بریت".

وتمّ اتهام 2000 من القساوسة بالاعتداءات الجنسية على الأطفال في كلّ البلاد، وارتفاع خطير لعدد المكالمات الساخنة لضحايا هذه الاعتداءات [11]، الأمر ليس كما صوّره الكاردينال برنارد لو في بوسطن بالخطأ الكارثي، ولكنّه ضربة قاصمة للجهاز المالي والرّوحي للمؤسّسة الكنسية أيضًا، وإحباط كبير لكلّ رجل يلبس (الياقة) الرومانية، وحقيقة دمّرت حياة العديد من الناس، وتزعزعت الثقة ومصداقية الكنيسة في معالجة المشاكل الاجتماعية.

ووافقت الكنيسة الكاثوليكية في أيرلندا على دفع مبلغ 110 مليون دولار لأطفال استغلّوا جنسيًا من قبل رجال دين على مرّ عقود؛ إذ أُدين أكثر من 20 رجل دين وراهبة بإرغام أطفال على ممارسة الجنس.

ووافقت أبرشية بوسطن الأمريكية على دفع ما بين 15 مليون إلى 30 مليون دولار إلى عشرات من الأشخاص؛ لتسوية دعاوى بأنّ قسًا استغلّهم جنسيًا حين كانوا أطفالاً [12].

وعوّق القسّ المفصول حاليًا جون جيجان بالسجن 10 سنوات؛ بسبب إرغامه طفلًا صغيرًا على ممارسة الجنس، وقد اتهمه 200 ضحية، كما اتهموا قساوسة آخرين في بوسطن باستغلالهم جنسيًا، ولطّخت القضية سمعة كاردينال بوسطن برنارد لو، الذي يُقال: إنّ البابا يُقدّره.

وقد قالت صحيفة بوسطن جلوب، التي قادت تحقيقًا موسعًا في القضية: إنّ الكاردينال "لو" علم بأمر جون جيجان، لكنّه نقله من أبرشية إلى أخرى، دون أن يُعيده عن الأطفال.

وسيووجه الأسقفُ بيير بيكان عقوبةَ السجن ثلاث سنوات، إذا ثبتت إدانته أمام المحكمة.

وكان قسيس يُدعى (رينيه بيزي) يعمل تحت بيكان، حُكم عليه بثماني عشرة سنةً سجنًا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي؛ لارتكابه 11 عملية اغتصاب وتحرش جنسي بأطفال قُصّر أثناء فترة عمله في أبرشية نورماندي بين عامي 1987 و1996.

ويتمسك آباء الضحايا بمحاكمة بيكان؛ لعدم تبليغه عن ممارسات بيزي الشاذة، وبدلاً من ذلك قام بإرساله لتلقي العلاج النفسي لستة أشهر، ممّا اعتبر إساءةً إلى أقارب الضحايا، والرأي العام، بينما يرى حمامي بيكان: أنّ القضية تمس حقّ الأسقف في التكتّم على أسرار معاونيه.

ويقول أحدُ آباء الضحايا: إنهم لا يرومون من محاكمة بيكان سجنه، وإنما لإجراء تغييرات جذريّة في نظام الكنائس في فرنسا، وكان الأساقفة الفرنسيون قد وعدوا بعد الكشف عن ممارسات رينيه بيزي بالتبليغ عن أي قسيس يرتكب مثل هذا النوع من الجرائم.

وشهدت الآونة الأخيرة تورط العديد من القساوسة الكاثوليك في جرائم خطيرة، وقد رفضت محكمة الاستئناف في باريس استئنافاً تقدّم به الأب جيان ماري فينسان، الذي حُكم عليه العام الماضي بالسجن خمس سنوات؛ لتحرشه بأحد عشر طفلاً من مرتدي القدياس بين عامي 1992 و1997.

كما اتهمت فتاتان توءمان الأسبوع الماضي قسيساً يبلغ من العمر الآن 76 عامًا بالاعتداء عليهما قبل 14 عامًا، وكان سنهما آنذاك 13 عامًا، كما تُوجّهان اتهامهما لأسقف الأبرشية أيضًا بالتسترّ على الجريمة [13].

الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة:

أكد موقع (الجزيرة نت) على هذا الكلام، وأضاف تحت عنوان "الفاتيكان يعترف باغتصاب راهبات من قبل قساوسة":

وكانت الاتهامات قد ظهرت للمرة الأولى في التقرير الكاثوليكي القومي الأسبوعي في مدينة كانساس في 16 مارس/ آذار، ونقلته وكالة أنباء أديستا - وهي وكالة إيطالية دينية صغيرة - مما أدى إلى وصوله لأجهزة الإعلام العامة.

وقد أعدت راهبة وطبيبة تُدعى (ماورا أودونوهو) التقرير، الذي تحدّث عن حالات محدّدة بالأسماء، وحالات تورط أصحابها، وقدمت الراهبة تقريرها إلى رئيس مجمع الفاتيكان للأوامر الدينية الكاردينال (مارتينز سومالو) في فبراير/ شباط عام 1995، وقد أمر الكاردينال آنذاك بإنشاء فريق عمل من المجمع لدراسة المشكلة مع أودونوهو، والتي كانت تعمل منسّقة الإيدز في منظمة (كافود)، وهي منظمة دينية تابعة لطائفة الرّوم الكاثوليك، تتخذ من لندن مقراً لها.

وأشارت أودونوهو إلى أدلة واضحة على اتهاماتها، وقالت: إنّه في إحدى الحالات أجبر قسيس راهبة على الإجهاض؛ ممّا أدّى إلى موتها، ثم قام بنفسه بعمل قُدّاس لها.

وبشأن أفريقيا قال تقريرها: إنّ الراهبات لا يستطعن هناك رفض أوامر القساوسة بهذا الشأن، وأكدت أنّ عدداً من القساوسة هناك مارسوا الجنس مع الراهبات؛ خوفاً من إصابتهم بالإيدز إذا مارسوه مع العاهرات"، وتُرغم الراهبات على تناول حبوب لمنع الحمل، لكنّها قالت: إنّ مؤسسة دينية اكتشفت وجود 20 حالة حمل دفعةً واحدةً بين راهباتها العاملات هناك! والأسقف المحلي لإحدى المناطق طرّد رئيسة

دير، عندما اشتكت له من أنّ 29 راهبةً من راهبات الدير حبّألى، بعد أن أرغمنَ على ممارسة الجنس مع القساوسة.

ونقل عن الأب (روبرت جي فيتيلو)، الذي يتّأس حاليًا حملة الأساقفة الأمريكيّين من أجل التنمية البشرية، الذي ألقى محاضرةً حول المشكلة نفسها في عام 1994م القول: إنّه سمع شخصيًا قصصًا مأساوية عن نساء متدينات أُجبرنَ على ممارسة الجنس مع قساوسة، أو رجال دين أقنعوهم بأنّ ممارسة الجنس أمرٌ مفيد للطرفين [14].

والنساء اللواتي تعرّضنَ لهذه المأساة لم يجدنَ كثيرًا من التعاطف عندما اشتكين، وهذا نفس ما حدث في مصر من لجوء سيّدة مصرية لأرفع المناصب في الكنيسة، شاكيةً الراهب برسوم، ولم تجد التعاطف أو ردّ فعل يمنع عنها هذه المصيبة.

وقال مسؤولون قانونيون في فرنسا: إنّ أوامر صدرت إلى أسقف فرنسي للمثول أمام القضاء؛ لمحاكمته جرّاء عدم قيامه بالإبلاغ عن قسيس تابع له أُدين في تُهم تتعلق باغتصاب وممارسة الجنس مع أطفال دون سنّ الخامسة عشرة.

ناهيك عن فضائح الراهب المصري برسوم المتّهم بممارسة الرّنا مع 5000 امرأة، واستغلال البنات الراغبات في الزواج جنسيًا، ووضع يده على عوراتهنّ تحت زعم أنّه يرقيهنّ لتعجيل زواجهنّ، وممارسة الدجل والشعوذة، وسرقة عدّة كيلوات من الذهب، وممارسته الرذيلة عاريًا داخل قلايته في الدير.

ولا تصدق أنّه كان معزولاً، فكيف كان يزني داخل قلايته؟! وكيف أدخل المرأة التي اتفق معها على ممارسة الرذيلة إلى قلايته مرتدياً ملابس الرهبان؟! وكيف قضى وطره من المرأة المتزوّجة التي كان يبتزّها بشريط

صوّرها عارية وهي تمارس الرذيلة معه؟! وكيف اختلف مع رئيس الدير على هذه المرأة: كلٌّ منهم يدّعي أنه أحقّ بها؟! [15]

وقدّم البابا (يوحنا بولص الثاني) اعتذارًا لضحايا التحرشات الجنسية للكهنة، وغيرهم من رجال الدين المسيحي في أوّل رسالة مباشرة يوجّهها للعالم عبر الإنترنت. وكانت تقارير صحفّية ذكرت أنّ تحرشات جنسية للكهنة والأساقفة بالراهبات وغيرهنّ من النساء، تجري في أنحاء مختلفة من العالم، وهو أمرٌ أقرّ به الفاتيكان.

وقال البابا في جزء من الوثيقة المؤلّفة من 120 صفحة: "التحرشات الجنسية من بعض رجال الدين سبّبت معاناةً هائلةً، وضررًا زوحيًا للضحايا"، وشدّد البابا على القول: "آباء المجمع الكنسي يودّون الاعتذار، دون تحفّظ للضحايا عن الألم وخيبة الأمل التي أصابتهم"، وأشار إلى أنّ الكنيسة في الأوقيانوس تسعى لِمَا وصفه بأنه "إجراءات صريحة وعادلة" للردّ على الشكاوى في هذا الشأن.

وجاء الاعتذار الموجّه لراهبات في العالم النامي في وثيقة مسهبة، أصدرها البابا مستعرضًا الموضوعات التي تناولها مجمع كنسي عُقد في الفاتيكان عام 1998 للأساقفة من منطقة الأوقيانوس، التي تتألّف من أغلب الجزر الصّغرى في المحيط الهادي، ويضم لها أحيانًا أستراليا ونيوزيلندا.

ونشرت مجلّة ناشيونال كاثوليك ريبورتر الأسبوعية - مقرّها الولايات المتحدة - سلسلةً من الموضوعات عن تقاريرٍ داخلية في الفاتيكان بشأن التحرش الجنسي للكهنة والأساقفة بالراهبات، وغيرهنّ من النساء في مختلف أنحاء العالم، واعترف الفاتيكان بوجود المشكلة.

وقالت التقارير الداخلية: إنَّ بعض الكهنة والمبعوثين أُجبروا الرهباتِ على ممارسة الجنس معهم، وفي بعض الحالات اغتصَبوهنَّ، وأجبروهنَّ على إجراء عمليات إجهاض، وأشارت التقارير إلى حالات في 23 دولة، بينها: الولايات المتحدة والفلبين، وأيرلندا وباربادوس، وغينيا الجديدة.

وورد في صحيفة الكنيسة الأسبوعية "ناشيونال كاثوليك ريبورتر" تقريرًا تحت عنوان: "الفاتيكان يهون من اغتصاب الرهبات".

وبيّنت أنّها رصدت بعض الحالات التي حملت فيها الرهباتُ من القساوسة، ثم أُجبرنَّ على الإجهاض، وأشارت الصحيفة في موضوعها إلى خمسة تقارير أعدّها رجالُ دين كاثوليك في الفترة من 1994م حتى 2002م، وتعقيب للأب جواكين نافار وفولز المتحدّث باسم الفاتيكان، يؤكّد فيه علم قيادة الكنيسة الكاثوليكية بالمشكلة، ولكن أشار إلى أنّها تنتشر في منطقة جغرافية محدودة، يقصد بها الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا، والهند وأيرلندا والبرازيل، من بين ثلاثة وعشرين دولةً أخرى حدّثت فيهم نفس المشكلة، لكن في إطار محدود للغاية.

ونقلت الصحيفة عن الأب روبرت جي فيتيلو - الذي يرأس حاليًا حملة الأساقفة الأمريكيين من أجل التنمية البشرية - في محاضرة ألقاها عام 1994م حول هذه المشكلة، قال فيها: إنّه سمع بنفسه قصصًا مأساوية عن أخوات راهبات أُجبرنَّ على ممارسة الفاحشة مع قساوسة أو رهبان، أو رجال دين، أقنعوهنَّ بأنَّ ممارستها مفيدة للطرفين، وتضمن واحدٌ من التقارير الخمسة قولاً للراهبة الطيبية ماورا أودوني: إنَّ أخواتها المتضرّرات قدّمنَ مناشدتهنَّ الحارّة إلى الكنيسة الأم في روما، يطلبنَّ فيها المساعدة، فلم يجدنَّ آذانًا صاغية،

واكتفت الإدارة المسؤولة عن شؤون الراهبات في الفاتيكان في ردِّ رسمي أنَّهم يعملون على حلِّ هذه المشكلة، منبهاً إلى أهمية ألا تغطي هذه القضية على أعمال جيِّدة أخرى يُقدِّمها الرهبان ورجال الدين [16].

إباحيات الكتاب المقدس [17]:

السؤال الوارد هنا: هل في الكتاب المقدس ما يحدُّ من هذه الأعمال ويُجرِّمها، ثم فكِّر هداك الله:

هل الأنبياء في الكتاب المقدس غير معصومين؟

أليس في الكتاب المقدس نصوصٌ تورد فواحشَ الأنبياء من زناً ولواط واغتصاب، والفاحشة مع المحارم، أيؤمن معشر النصارى أن من الأنبياء الزاني، ومنهم القاتل، ومنهم الديوث، ومنهم الكافر، ثم يطلعون علينا بعصمة الباباوات أو القساوسة أو الأساقفة!؟

ما لكم كيف تحكمون!؟

بالله عليكم، واحدة واحدة، خذوا معنا هذه الصورة، يتنصر أحدُ الفتیان ثم يترهب، فيروح يقرأ

الكتاب المقدس في خلواته، ثم يجد التالي:

إباحية الأنبياء:

1- وَشَاخَ الْمَلِكُ دَاوُدَ، تَقَدَّمَ فِي الْأَيَّامِ، وَكَانُوا يُعْطُونَهُ بِالْبَيْتِ فَلَمْ يَدْفَأْ.

2- فَقَالَ لَهُ عَبِيدُهُ: لِيُقْتَشُوا لِسَيِّدِنَا الْمَلِكِ عَلَى فِتَاةٍ عَذْرَاءَ، فَلْتَقِفْ أَمَامَ الْمَلِكِ، وَلْتَكُنْ لَهُ

حَاضِنَةً، وَلْتَضْطَجِعْ فِي حِضْنِكَ، فَيَدْفَأَ سَيِّدُنَا الْمَلِكُ.

ملوك الأول 1: 1-2.

فهل تؤمن حقاً أنّ الرب أوحى أن تنام فتاة عذراء في حِضن النبي داود؟ هل يحلُّ له دون غيره؟!

أليس هذا ممّا يُثير شهوة الفتية في الصلوات؛ فكيف به في خلواته؟! وخلف الحجرات راهبات، وله

مطلق الصلاحيات، أليس القِسُّ ذو الشبيبة أحقّ بمثل هذا الحِضن؟!

والنص ليس بدعاً من الكلام، ولا سقطات فاسق، أو زلة لسان، ولا تتحذلق أنّ هذا من كلام

العبيد، فهل يجرؤ عبداً أن يتكلّم بهذه الخلاعة أمام نبي، ومليك محترم؟!

بل هم أهل المشورة والرأي، وذوو الحلِّ والعقد في المملكة، فلا يمكن أن يقترح شخصٌ ما مثل هذه

البذاءات، إلا إذا كان طالبُ المشورة صاحب خلاعة، وعنده الاستعداد لقبول هذا، وبالطبع وافق النبي

العظيم الموحى إليه على هذا!!

ولرجل الدّين في ديره أن يتساءل:

◆ أين محافظةُ الرب على العفة والفضيلة بين عباده؟!

◆ هل يدعو الربُّ أن تكون هذه القِصة قدوةً لمن هرموا، واشتعلت رؤوسهم شيباً، فيناموا في

أحضان العذاري؟! فإن لم يرضَ، فأين إدانة الربِّ لمثل هذا العمل في الكتاب المقدّس؟!

◆ ولماذا حكى الربُّ فضائح أنبيائه ومصطفيه؟!

◆ وهل حكى هذه الفضائح ليقنتدي بها أتباع الكتاب المقدّس ولإفساد عبيده؟!

◆ كيف يختار الربُّ بعلمه الأزلي أسافل الناس، ويجعلهم أنبياءً قدوةً للبشر؟!

◆ وإذا كان هؤلاء هم الأنبياء القدوة، فماذا سيكون آباؤكم وأجدادكم، وقساوستكم وأساقفتكم،

ورجال الدين المقتدون بهم؟! وهل هؤلاء أشرفٌ وأكثر إيماناً وطاعةً لله من أنبيائكم؟!

والإجابة بلا، فسوف يتساوى رجال الدين مع الأنبياء في الرذيلة وعدم التقوى، بل من المفترض أن

يكونوا أكثر رذيلةً وفسقاً من الأنبياء!

أنبياء.. ولكن عُراة!!

مجرد مقتطفات من الكتاب المقدس، الذي يزخر بالمزيد من الفُحش والعُري، والذي يتعلّق ويُلصق

للأسف بالأنبياء الشرفاء الأطهار المعصومين.

تعري سيدنا نوح - عليه السلام - واحتساؤه الخمر:

وردَ بسفر التكوين (9: 20-23) ما يلي:

"وكان نوحٌ أول فلاح غرس كرماً، وشرب نوح من الخمر، فسكّر وتعري في خيمته، فرأى حام أبو

كنعان عورة أبيه، فأخبر أخويه وهما خارجان، فأخذ سام ويافث ثوباً، وألقياه على أكتافهما، ومشياً إلى

الوراء ليسترا عورة أبيهما، وكان وجههما إلى الخلف "فما أبصرا عورة أبيهما".

تعري النبي شاول:

ورد بسفر صموئيل الأول (19: 24): "فخلع هو أيضًا ثيابه، وتنبأ هو أيضًا أمام صموئيل، وانطرح عريانًا ذلك النهار كله، وكلَّ الليل؛ ولذلك يقولون: أشاول أيضًا بين الأنبياء".

تعري النبي داود، ورقصه متعريًا أمام جميع إمامه وعبيده، واحتقار ميكال ابنة شاول له:

فقد ورد بسفر صموئيل الثاني (6: 16) - (6: 20-23): "ولمَّا دخل التابوت أورشليم نظرت ميكال ابنة داود من الطاقة، ورأت الملك داود يقفز ويرقص أمام الرب، فاحتقرته في قلبها حين رآته يرقص بهذه الطريقة"، "ورجع داود إلى بيته، فخرجت ميكال ابنة شاول للقاءه، وقالت في سخرية: كم كان ملك إسرائيل وقورًا اليوم، حين تعزى أمام جواري رجاله كما يتعزى السُّفهاء، فقال لها داود: كان ذلك كله لأجل الرب الذي فضّلني على أبيك، وعلى جميع بيته؛ ليقمني رئيسًا على شعبه بني إسرائيل، وسأرقص أكثر من ذلك لأجل الرب، وأحطُّ قيمتي أكثر من ذلك، ربما أبدو وضيعًا في عينيك، أمّا أمام تلك الجواري فأنا أزداد شرفًا، ولم تلد ميكال ابنة شاول ولدًا إلى يوم وفاتها".

تعري النبي إشعيا بن آموص:

ورد بسفر إشعيا (20: 2-4): "تكلم الرب على لسان إشعيا بن آموص فقال: اذهب انزع المسح عن وسطك، واخلع حذاءك عن قدميك، ففعل ومشى عاريًا حافيًا مدة ثلاث سنين، كآية وأعجوبة لمصر وكوش، كذلك يسوق ملك أشور سبايا مصر، وأسرى كوش صغارًا وكبارًا، عُراة حُفاةً، مكشوفةً مؤخراتهم؛ فضيحةً لمصر".

زنا الأنبياء:

بعض الحالات المختصرة، وهي في حقّ أنبياء الله ورسله من الكتاب المقدس، حتى تكون مرجعاً لكلِّ مَنْ شاء أن يُراجعها، وهي كما يلي:

1 - النبي لوط - عليه السلام - زنى ببنته، والقصة واردة كاملة في سفر التكوين 19 عدد 30-38.

2 - النبي داود زنى بزوجة أوريا الحثي، وقتله غدراً وحيلة، كما في سفر صموئيل الثاني 11 عدد 1-27: "وعند المساء قاد داود عن سريره، وتمشّى على سطح القصر، فرأى على السطح امرأةً تستحم، وكانت جميلة جداً، فسأل عنها فقبل له: هذه بتشابع بنت أليعام، زوجة أوريا الحثي، فأرسل إليها رسلاً عادوا بها، وكانت اغتسلت وتطهّرت، فدخل عليها ونام معها، ثم رجعت إلى بيتها، وحين أحسّت أنّها حُبلى أخبرته بذلك".

3 - أنّ داود وسليمان وعيسى - عليهم السلام - كلّهم من أولاد ولد الزنا، وهو فارص بن يهوذا، كما ورد في قصة يهوذا بن يعقوب - عليه السلام - وكنّته ثامار، واردة في سفر التكوين 38 عدد 12 - 30.

4 - رأوبين بن يعقوب زنى بزوجة أبيه بلهة وسريته، كما ورد في سفر التكوين 35 عدد 22، 49 عدد 3 - 4.

5 - يهوذا بن يعقوب زنى بزوجة ابنه - كما ذكرنا سابقاً - وسمع يعقوب ما صدر عن ابنه، ولم يُقم عليهما الحدّ، غير أنّه دعا على الأكبر وقت موته؛ لأجل هذا الموقف الشنيع، ولم يلعن الآخر، بل لم يغضب منه، بل إنّه دعا له بالبركة التامة عند الموت، القصة في سفر التكوين 38 عدد 12 - 30.

6 - أن أمنون بن داود زنى بأخته ثامار، ورد في صموئيل الثاني 13 عدد 1 - 39.

جاء بسفر صموئيل الثاني (11: 2-5) بعنوان "داود وبشابع" ما يلي:

زنا المحارم:

الحالة الأولى لزنا المحارم: ما بين لوط النبي وابنتيه، فقد جاءت بسفر التكوين (19: 30 - 38):

"وخاف لوط أن يسكنَ في صوغر، فصعد الجبل، وأقام بالمغارة هو وابنتاه، فقالت الكبرى للصغرى: شاخ أبونا وما في الأرض رجلٌ يتزوَّجنا على عادة أهل الأرض كلهم، تعالي نَسقي أبانا خمرًا ونضاجعه، ونقيم من أبنينا نسلاً، فسقنا أباهما خمرًا تلك الليلة، وجاءت الكبرى وضاجعتُ أباهما وهو لا يعلم بنيامها ولا قيامها، وفي الغد قالت الكبرى للصغرى: ضاجعتُ البارحة أبي، فلنسقه خمرًا الليلة أيضًا، وضاجعيه أنت لكي نقيم من أبنينا نسلاً، فسقنا أباهما خمرًا تلك الليلة أيضًا، وقامت الصغرى وضاجعتُه وهو لا يعلم بنيامها ولا قيامها، فحملت ابنتا لوط من أبيهما، فحملت الكبرى ابناً وسمته مؤاب، وهو أبو المؤابيين إلى اليوم، والصغرى أيضاً ولدت ابناً وسمته بن عمي، وهو أبو بني عمون إلى اليوم".

الحالة الثانية من زنا المحارم:

ما بين رأوبين الابن الأكبر البكر لنبي الله يعقوب، ومحظية أبيه بلهة والحرمة عليه كتحریم أمه، بسفر التكوين (35: 21-22): "ثم رحل يعقوب من هناك ونصّب خيمته على الجانب الآخر من مجدل عدر، وبينما هو ساكن في تلك الأرض ذهب رأوبين فضاجع بلهة، محظية أبيه، فسمع بذلك يعقوب".

الحالة الثالثة من زنا المحارم:

نجده هنا يذكر قصة زنا المحارم ما بين يهوذا الابن الرابع ليعقوب مع زوجة ابنه تامار، بسفر التكوين (38: 13-18): "وقيل لتامار: ها حموك صاعدٌ إلى تمنا لجرّ غنمه، فخلعت ثياب ترملها، وتغطّت بالبرقع، واستترت وجلست مدخل عيناييم، على طريق تمنا، فعلت ذلك؛ لأنها رأت أنّ شيلة ابن يهوذا كبر ولم تتزوج به، فرآها يهوذا فحسبها زانية؛ لأنها كانت تغطي وجهها، فمال إليها في الطريق، وقال لها: تعالي أدخل عليك، وكان لا يعلم أنّها كنته، فقالت: ماذا تعطيني حتى تدخل عليّ؟ قال: أرسل لك جدياً من الماشية، قالت: أعطني رهناً إلى أن ترسله، قال: ما الرهن الذي أعطيك؟ قالت: خاتمك وعمامتك، وعصاك التي بيدك، فأعطها ودخل عليها فحبلت منه".

الحالة الرابعة من زنا المحارم:

اغتصاب أمنون بن داود لأخته تامار بنت داود، كما ورد بسفر صموئيل الثاني (13: 10 - 14): "فقال أمنون لتامار: أدخلني الطعام إلى عُرفتي فأكل من يديك، فأخذت تامار الكعك وجاءت به إلى أمنون أخيها في عُرفته، وقدّمت له ليأكل فأمسكها، وقال: تعالي نامي معي يا أختي، فقالت له: لا تُغضبني يا أخي، هذه فاحشةٌ لا يفعلها أبناء إسرائيل، فلا تفعلها أنت، فأنا أين أذهب بعاري؟ وأنت، ألا تكون كواحدٍ من السفهاء في إسرائيل، فكلم الملك فهو لا يمنعني عنك، فرفض أن يسمع كلامها، فهجم عليها واغتصبها".

الحالة الخامسة من زنا المحارم:

أبشالوم بن داود هو أيضاً يمارس الزنا الجماعي المحرم مع سراري أبيه، كما جاء بسفر صموئيل الثاني (16: 21-22): "فقال له أخيتوفل: ادخل على جواري أبيك اللواتي تركهنّ للعناية بالقصر، فيسمع

بنو إسرائيل جميعهم أنك صرت مكروهاً من أبيك، فتقوى عزيمة جميع الذين معك، فنصبت لأبشالوم خيمة على السطح، ودخل على جواري أبيه، على مشهد من بني إسرائيل، وكانت نصيحة أختوفل في تلك الأيام كما لو كانت من عند الله، هكذا كانت لأبشالوم كما كانت لداود".

الكلام البذيء في الكتاب المقدس:

◆ ورد في سفر حزقيال (16: 6-9) بنسخة New International Version كلام

الرب يُخاطب فيه بلدة أورشليم، حيث يُشبهها الربُ بامرأة انتشلها من الضياع، وتزوجها، نعم تزوجها الربُّ!! ولكنها خانت الربَّ، وخانت الجميل، وفجرت، وأصبحت عاهرةً وزانية، ورد ما يلي: "فمررت بك ورأيتك ملطخةً بدمك، فقلت لك وأنت في دمك: عيشي، لا تموتي، وانمي كنبت الحقل، فموت وكبرت، وبلغت سن الزواج، فنهت ثديك، ونبت شعرك وأنت عريانة متعريّة، ومررت بك ثانية ورأيتك ناضجةً للحب، فبسطت طرف ثوبي عليك، وسترت عورتك، وحلفت لك، ودخلت معك في عهد، فصرت لي، فغسلتُك بالماء، ونقيتُك من دمك ثم مسحك بالزيت".

◆ ورد في سفر حزقيال (16: 15-17) كلام الرب أيضاً يُعاتب فيه أورشليم زوجته، التي خانته،

ومارست الزنا مع تماثيل للذكور، كما يلي: "فاتكلت على جمالك، وعلى اسمك فزيت، وأغدقت فواحشك على كل عابر سبيل، ومنحت جمالك، وأخذت من ثيابك فزيت لك معابد، وزيت فيها، وهذا ما لا يجب أن يكون، وأخذت أدوات جمالك من ذهبي ومن فضتي التي أعطيتها لك، فصنعت لك تماثيل ذكور، وزيت بها..." جملة فاحشة لو قالها سفيه لعُزر، فكيف بالرب؟!

◆ ورد في سفر حزقيال (16: 30-34): كلام الرب مخاطبًا به مدينة أورشليم، ويصفها بالمرأة العاهرة، التي اندمجت في زناها وشهوتهما: "كم كنت ضعيفة الإرادة، حتى فعلت هذا كله كامرأة زانية وقحة، بنيت قُبْنَكَ في رأس كلِّ شارع، وصنعت لك مرتفعًا في كل ساحة، وما كنت تزنين بأجرة، بل كالمرأة الفاسقة التي تستقبل الغرباء عوضَ زوجها، كل الزواني ينلن هدايا، أما أنت فأعطيت هداياك لجميع عشاقك، ورشوتم للمجيء إليك من كلِّ صوب لمضاجعتك، فكنت في زناك على خلاف النساء، لا يسعى أحدٌ وراءك للزنا، وتعطين أجره، ولا أجره تُعطي لك، فكنت إذاً على خلاف النساء في الزنا".

◆ ورد بسفر حزقيال بالإصحاح رقم 23: كلام الرب يتحدث فيه إلى فتاتين داعرتين، اسمهما أهولة وأهوليبيية، كرمز لبلدتي السامرة وأورشليم، ويتحدث الرب في هذا الإصحاح لتلك الفتاتين بكلام في منتهى الفحش والبذاءة، لا يمكن أن يصدر حتى من عرييد، وليس من إله!!

◆ حيث ورد بسفر حزقيال (23: 1-4) بالإنجليزية لطبعة New International Version ما يلي:

"The word of the Lord came to me: Son of man: there were daughters of the same mother. they became prostitutes، two women engaging in prostitution from their youth. In that land، in Egypt their breasts were fondled and their virgin bosoms caressed كما يلي: "وقال لي الرب: يا ابنَ البشر، كانتِ امرأتان، ابنتا أمٍّ واحدة، وزننا في صباهما في مصر، هناك دغدغوا ثدييهما، وداعبوا نُهودَ بكارتهما".

♦ ورد بسفر حزقيال (23: 8) بطبعة New International Version ما يلي:

"She did not give up the prostitution she began in Egypt " caressed her virgin ،when during her youth men slept with her bosom and poured out their lust upon her ."

والترجمة العربية لها كما يلي: "وما أقلعت عن فواحش أخذتها في مصر، حيث ضاجعوها في صباها، وداعبوا نهودَ بكارتها، وأفرغوا شهوتهم عليها".

♦ ورد بسفر حزقيال (23: 19-20) بطبعة New International Version ما يلي:

"Yet she became more and more promiscuous as she recalled " when she was a prostitute in Egypt. There she ،the days of her youth whose genitals was like that of donkeys and ،lusted after her lovers whose emission like that of horses ."

والترجمة العربية لها كما يلي: "وأصبحت أكثر وأكثر فُحشًا وهيجانًا، لتتذكر أيام صباها عندما كانت عاهرةً في مصر، ودفع بها الشبق إلى عشاقها الذين أعضاء ذكورهم شبيهة بأعضاء الذكورة لدى الحمير، والتي تقذف منبًا كمنبٍ الخيل"، يا للبداءة!! [18]

ديانة الأنبياء:

◆ بسفر صموئيل الثاني (13: 10 - 14): "فقال أمنون لتامار: أدخلِي الطعام إلى عُرفتي فأكل من يديك، فأخذت تamar الكعك وجاءت به إلى أمنون أخيها في غرفته، وقدمت له ليأكل، فأمسكها، وقال: تعالي نامي معي يا أختي، فقالت له: لا تُعْضِبي يا أخي، هذه فاحشة لا يفعلها أبناءُ إسرائيل، فلا تفعلها أنت، فأنا أين أذهب بعاري؟ وأنت، ألا تكون كواحدٍ من السفهاء في إسرائيل، فكلم الملك فهو لا يمنعني عنك، فرفض أن يسمع كلامها، فهجم عليها واغتصبها".

رد فعل داود النبي أبو تamar، وأبشالوم بن داود شقيق تamar، فقد جاء بسفر صموئيل الثاني (13: 21-22) ما يلي: "وسمع داود الملك بكل ما جرى، فغضب جداً، ولكنه لم يشأ أذية أمنون؛ لأنه كان يحبه، أما أبشالوم فلم يكلم أمنون بشر ولا بخير؛ لأنه أبغضه لاغتصابه أخته".

◆ بسفر التكوين الإصحاح التاسع عشر: "5 فنادوا لوطاً، وقالوا له: أين الرجلان اللذان دخلا إليك الليلة؟ أخرجهما إلينا لنعرفهما.

6- فخرج إليهم لوط إلى الباب وأغلق الباب وراءه.

7- وقال: لا تفعلوا شرّاً يا إخوتي.

8- هوذا لي ابنتان لم تعرفا رجلاً، أخرجهما إليكم فافعلوا بهما كما يحسن في عيونكم.

فمنذ متى أصبحت معالجة الفاحشة بفاحشة أخرى؟! ألم يجد لوط غير هذا الحل؟!!

ختام الكلام:

معذرة مني لكلِّ مسلمٍ أبِيَّ حَزَّتْ في نفسه قدارةُ ما أوردت من بذيء الكلام من الكتاب المقدَّس
— زعموا — وما هو إلا سِفْر مدنس، وما بال أقوام يُنْزِهون رهبانهم، ويقذفون أنبياءهم، وحال من يترهب
فيجد ذاك قدوته، فلم لا يحذو حذوه؟! أليس أُسوتَه؟!

ففجورهم قائمٌ في كتابهم المقدس، بل على جُدران كنائسهم، وهي شاهدٌ عليهم، مئات الصور
الخليعة لرجال ونساء وغللمان، مما حدَا بالفيلسوف نيتشه لَمَّا ولج الكنيسة وهالته صور الخلاعة والعري أن
كتب مؤلف "مات الرب"، وهو يغمز فيه الكهنة والرهبان، أن ما في صدوركم طلع على جدران كنائسكم.
ولتأمل معي أخي في الله في حالة راهبٍ فوق رأسه، ومن أمامه، وعن شماله ويمينه صور العرايا،
أحجرٌ هو؟! لو كان لتشقق؛ حشمةً على الأقل، وما حال راهبة تُمنع الزواج، ثم تحاط بصُور الرجال العُراة،
وتقرأ عن بنات ونساء وأخوات الأنبياء والأتقياء الواقعين في الفاحشة، بل تقرأ عن ربِّها وهو يلقي ببذيء
الكلام؛ ممَّا يثير شهوةَ الفتیان، أليس مدعاةً للإباحية؟!

ذاك قولهم بأفواههم، وما كتبته أيديهم عن عباد الله الذين اصطفى.

سبحانك ربِّ العِزَّة عمَّا يصفون، وسلامٌ على المرسلين، وألاً لعنة الله على الكاذبين، آمين.

قائمة المراجع:

[1] للاطلاع على فضائح الفاتيكان في التلاعب بالقوانين التي يصدرها هو، والتجارة المحرمة

والربا والأسلحة والمافيا، راجع: أسرار الفاتيكان: ليودولد ليدل، ترجمة: تحسين حجازي.

[2] نقلاً عن: معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير، ص 69-71.

[3] قصة الحضارة: ول ديورانت (2/ 109).

[4] قصة الحضارة: ول ديورانت (2/ 110).

[5] خمسة آلاف سؤال في النصرانية بلا إجابة (1/ 27).

[6] معاول الهدم والتدمير في النصرانية وفي التبشير (ص: 70-71).

[7] مجلة الإصلاح: عدد 94.

[8] مجلة البلاغ الكويتية: عدد 353.

[9] - الاعتراف: ماركو بوليتي. ص10، ص12، ص20، نقلاً عن: إسلام أون لاين.

[10] موقع مفكرة الإسلام:

،http: ص، صwww.islammemo.cc، صnews،

صone_news.asp?IDnews=12033

[11] هذه الأرقام فقط لمن تجرأ على الشكوى، أما من خاف العار أو الصدمة النفسية فكثير؛

كما ستظهر عدة تقارير.

[12] خمسة آلاف سؤال في النصرانية بلا إجابة (1/ 33). http:، ص،

صnews.bbc.co.uk، صhi، صarabic، صnew...000، صstm.1886569

[13] http:، ص، صwww.aljazeera.net، صnews، صeurope، ص2001،

ص2، صhtm.5-23-2

[14] وهذه ظاهرة بين الرهبان من القرون الوسطى حولها لمعتقد، ذكرها بعض العلماء المسلمين.

[15] http:، ص، ص، www.islamonline.net، ص، Arabic،

صArticle43.shtmln...

[16] نقلاً عن نشرة حامل الرسالة ص: 3، 2003م.

[17] للمزيد راجع:- قاموس الكتاب المقدس: بطرس عبدالمملك وآخرون.

- بين عصمة الأنبياء والازدراء في الكتاب المقدس والقرآن الكريم.

- خمسون ألف خطأ في الكتاب المقدس وحوار البابا مع المسلمين: أحمد ديدات.

- المرأة في اليهودية والمسيحية والإسلام: زكي علي السيد أبو غضة.

- الله - جل جلاله - والأنبياء - عليهم السلام - في التوراة والعهد القديم: محمد علي البار.

- رحلة بين أرجاء الكتاب المقدس: مديحة خميس.

- دراسات في الكتاب المقدس: محمود علي حمادة.

[18] إباحيات الكتاب المقدس: وليد مسلم (1/ 5 - 10)، بتصرف.